

Научно становище за риска от навлизане и настаняване в България на средиземноморската плодова муха *Ceratitis capitata* (Diptera: Tephritidae)

Оля Караджова, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията “Никола Пушкарров”, Селскостопанска Академия

Резюме

Ceratitis capitata (Diptera:Tephritidae) is native to Africa, but has spread to other parts of the world including southern Europe, Australia, Middle east and the New World tropics. The Mediterranean fruit fly is considered to be one of the worlds most destructive fruit pests because of its global distribution, wide host range and rapid dispersal. Of the main pathways of entry of *C. capitata* in Bulgaria, the pathway of infested fruits is considered as the most important and entry along this pathway is assessed as likely. Spread is expected to be by both natural means and by trade in fruit. *C. capitata* is a strong flyer and this would facilitate its transfer to suitable hosts. The Bulgarian Food Safety Agency (BFSA) provided data from monitoring surveys in 15 regions of the country for the period 2014 - 2016. Despite the low density of *C. capitata* adults captured in Bulgaria, the results from the surveys are similar to the data on the seasonal occurrence of population fluctuations obtained in neighboring countries (Northern Greece, Montenegro, Croatia, Romania) and Spain.

Keywords: *Ceratitis capitata*, pathway of introduction in Bulgaria, identification, monitoring surveys

Scientific opinion on the risk of entry and establishment of the Mediterranean fruit fly *Ceratitis capitata* (Diptera:Tephritidae) in Bulgaria

Olia Karadjova, Institute of Soil Science, Agrotechology and Plant Protection „Nikola Pushkarov“, Agricultural Academy

Summary

Ceratitis capitata (Diptera:Tephritidae) произхожда от Африка, но се е разпространил и в други части на света, включително в южна Европа, Австралия, Близкия Изток, Южна и Централна Америка. Средиземноморска плодова муха се нарежда сред най-опасните вредители по плодовете в света поради своето глобално разпространение и голям брой растения гостоприемници. Разгледани са основните пътища за навлизане на неприятеля в България, като пътят за навлизане със заразени плодовете е най-важен и е оценен като вероятен. Разпространението се осъществява по естествен път и чрез търговия с плодове. *C. capitata* е умел летец и това ще улесни намирането на подходящи

гостоприемници. Българската Агенция по безопасност на Храните (БАБХ) предостави данни от мониторингови проучвания в 15 области в страната за периода 2014 – 2016 г. Въпреки ниската численост на уловените възрастни индивиди на *C. capitata* в България, резултатите от мониторинговата програма показват сезонни вариации в популационната динамика, подобни на получените в съседни страни (Северна Гърция, Черна гора, Хърватска, Румъния) и в Испания.

Ключови думи: Средиземноморска плодова муха, пътища на проникване в България, идентификация, мониторинг

Таксономично положение

Order: Diptera; Family: Tephritidae; Sub-family: Dacinae; Tribe: Ceratidini Genus: *Ceratitis*, Macleay, 1829; Species: *Ceratitis capitata* (Wiedemann).

Synonyms. *Ceratitis citripeda* Efflatoun, 1924; *Ceratitis citriperda* Macleay, 1829; *Ceratitis hispanica* Breme, 1842; *Pardalaspis asparagi* Bezzi, 1924; *Tephritis capitata* Wiedemann, 1824; *Trypeta capitata* (Wiedemann, 1824).

Преглед на вида

Средиземноморска плодова муха, *Ceratitis capitata* (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae), е един от най-опасните неприятели по плодовете и зеленчуците в света и напада 374 вида, принадлежащи към 69 семейства (Liquidó et al., 1998). Въпреки, че е основен неприятел по цитусите, *C. capitata* често причинява сериозни щети по плодовете на ябълката, крушата и прасковата. Ларвите се хранят във вътрешността на плода и правят тунели в него, а при висока численост го превръщат в размекната и негодна за консумация маса (Thomas et al., 2010). В някои средиземноморски страни се отглеждат само ранни сортове цитрусови, защото мухите се развиват много бързо, зарабяват плодовете и ги правят негодни за консумация. Повредата при костилковите плодове в определени региони достига 100%. *C. capitata* има четири стадия на развитие: (1) *възрастните женски* индивиди полагат яйцата си под кожата на плодовете или зеленчуците на растенията гостоприемници, (2) от *яйцата* се излюпват ларви, (3) *ларвите* се вгризват в плода и се хранят с месестата му част; след завършване на развитието си те напускат плода, като поскчачат нагоре и падат в почвата, (4) ларвите *какавидират* в почвата и след метаморфоза възрастните индивиди напускат почвата.

Разпространение

C. capitata произхожда от Субсахарска (тропическа) Африка (на юг от пустинята Сахара) и оттам се разпространява във всички континенти. В началото на ХХ век е пренесена в Средиземноморските региони на Италия и Франция, където причинява огромни загуби и оттам е получила името си средиземноморска муха. В момента има космополитно разпространение (фиг. 1) и присъства в Средиземноморския регион в Европа, Близкия Изток, Африка, островите в Индийския океан, Южна и Централна Америка, Западна Австралия и Тихоокеанския регион (Szyniszewska & Tatem, 2014). *C. capitata* е широко разпространена в Африка и е ендемичен вид в страните юг от Сахара (EPPO/CABI, 2016).

Фигура 1. Карта на разпространението на *Ceratitits capitata* в света (по EPPO Global Database, ноември, 2016). легенда: *синьо* кръгче, присъства, широко разпространена; *червено* кръгче присъства, ограничено разпространение; *жълто* кръгче присъства, няколко съобщения; *черно* кръгче, няма информация

Видът е установяван във всички съседни на България страни. Разпространението на Средиземноморската плодова муха в Европа е представено на фиг. 2. *C. capitata* е **широко разпространена** в Гърция, Кипър, Малта, Испания, Италия, Португалия и Турция; има **ограничено разпространение** в Албания, Балеарски о-ви (Испания), континентална Испания, Словения, Румъния Сърбия, Франция, Хърватия, Черна гора, Швейцария; **присъства (няколко съобщения)** в България и Русия; **транзиентна популация, в процес на ликвидиране** в Австрия и Украйна; **присъства, но няма повече информация** в Азорски острови и Мадейра (Португалия), Босна и Херцеговина, Канарските острови (Испания); Корсика (Франция), Крит (Гърция),

Сардиния и Сицилия (Италия); **унищожена** в Белгия, Великобритания, Германия, Люксембург, Унгария и Холандия; **отсъства** от Словакия, Дания, Литва, Финландия, Чехия, Швеция(EPPO/CABI, 2016).

Фигура 2. Карта на разпространението на *Ceratitits capitata* в Европа (по EPPO Global Database, ноември, 2016). легенда: *синьо* кръгче, присъства, широко разпространена; *червено* кръгче присъства, ограничено разпространение; *жълто* кръгче присъства, няколко съобщения; *черно* кръгче, няма информация

Съобщения на *C. capitata* в България. За първи път видът е установен в България през 1956 г. по праскова в околностите на Бургас и Варна. Десет години по-късно средиземноморската плодова муха е намерена отново в същите райони като нанася повреди по плодовете на праскови, круши и ябълки. В района на с. Долно Езерово, Бургаско повредите при прасковата достигат 80% (Григоров 1974г.; Станева, 2006). Станева (2006) съобщава за установени повреди по плодове предимно по тържища, пазари и борси- през 1987г. (гр. Пазарджик; гр. Асеновград), през 1994г. (дюля, Пазарджик; ябълка – Бургас и Айтос), през 2001г. (борса Слатина, София), през 2002 г. (борса Бургас и Варна). През следващите години са установявани единични индивиди основно в повредени плодове по пазарите и борсите. През 2014 г. са намерени възрастни индивиди на *C. capitata* върху уловки в 6 локалитета на странана - гр. Петрич (праскови), Благоевград (ябълки), с. Бяло поле, Благоевградско (праскови), с. Войводино, Пловдивско (ябълки и праскови) с. Калековец, Пловдивско (ябълки) и

борса Слатина, София –град (склад цитруси, произход Гърция)(БАБХ, 2014). През 2016 г. видът е установен само на борсата за плодове и зеленчуци с. Карналово, Петричко.

Изисквания на *C. capitata* към температурата Температурните изисквания на насекомите често са получени при лабораторни условия и варират значително в зависимост от стадия на развитие, условията на околната среда и географския им произход. Преживяемостта на преимагиналните стадии (яйца, ларви, какавиди) на *C. capitata* е тествана при пет различни температури (16°C, 18°C, 24°C, 29°C и 32°C)(Vargas et al., 1996). Видът притежава широк диапазон на адаптивност към различни температури. При 16 °C преживяемостта на яйцата, ларвите и какавидите е над 85%. Единствено при 32 °C е наблюдавана висока смъртност (68.6%) на какавидите. Времето за развитие от яйца до възрастни при 32°C и 16 °C е съответно 14.7 дни и 46.2 дни. В интервала между 32°C -16 °C продължителността на развитие на преимагиналните стадии варира съответно:при яйцата от 1.5 до 5.7 дни; при ларвите от 5.3 -15 дни; при какавидите от 7.9 до 25.5 дни. (Vargas et al., 1996). При използване на индивидуалните температурни прагове за развитие на яйцата, ларвите и какавидите съответно (9.9 °C, 5.2 °C и 9.1°C), Vargas et al. (1996) изчислява, че са необходими 345 натрупани градусодни (сумата от ефективните температури през всички дни от развитието) за развитие от яйце до възрастно за района на Хавай. Оптималните температурни прагове за развитие на *C. capitata* са между 21°C и 26.7°C, като под 10°C и над 35°C развитието спира (Gjullin, 1931; Shoukry &Hafez, 1979). Времето, необходимо за завършване на жизнения цикъл на *C. capitata* при тропически летни климатични условия е от 21 до 30 дни (APHIS, 1999), а при хладен климат повече от 200 дни (Papadopoulos et al., 1996).

Растения гостоприемници Средиземноморската плодова муха е един най-опасните неприятели по плодовете и зеленчуците в света и напада 374 вида, принадлежащи към 69 семейства, като 40% от тях принадлежат към сем. Myrtaceae, Rosaceae, Rutaceae, Sapotaceae и Solanaceae. (Liquido et al., 1998). Въпреки, че е основен неприятел по цитусовите плодове -мандарини (*Citrus reticulata*), портокали (*Citrus sinensis*), лимони (*Citrus limon*), грейпфрут (*Citrus paradisi*), манго (*Mangifera indica*), *C. capitata* причинява сериозни щети и по плодовете, отглеждани в умерената климатична зона като ябълка (*Malus domestica*), круша (*Pyrus communis*) праскова (*P. persica*), кайсия (*P. armeniaca*), череша (*P. cerasi*) обикновена мушмула(*Mespilus germanica*) и др. Средиземноморската плодова муха вреди и по екзотични тропически плодове, отглеждани в Южна България като смокини (*Ficus carica*), нар (*Punica granatum*),

райска ябълка (*Diospyros kaki*), хинап (*Ziziphus jujuba*) и киви (*Actinidia deliciosa*). В Испания неприятелят се развива във висока численост в оранжерии върху плодовете на пипер (*Capsicum annuum*). По тази причина от януари 2014 г., съгласно наредба на Министерството на земеделието на САЩ (§ 319.56-31) се въвеждат специфични изисквания за плодовете на *Capsicum* spp. произхождащи от оранжерии в Испания и отнасящи се до *C. capitata*.

Повредите от *C. capitata* се причиняват от *женските индивиди*, които пробиват обвивката на плодовете и полагат яйца в тях, и *от ларвите*, които при храненето си правят тунели във вътрешността на плода и го унищожават. Засегнатите от ларвите плодове са омекнали и с втечнена консистенция (фиг. 3; фиг. 4). Основните повреди се причиняват от ларвите. Нападнатите плодове обикновено са обект на вторични инфекции (бактериални и гъбни), което ги прави негодни за консумация и с лош търговски вид. Може да се наблюдават и изходни дупки по повърхността на плодовете (фиг. 4).

Фиг. 3. Повреда от ларви по плод на праскова Фиг. 4. Уловка тип Делта (изт. María Sarasúa, 2013)

Законодателен статус на неприятеля

Средиземноморската плодова муха не фигурира самостоятелно в Европейското (Council Directive 2000/29/CE) и съответното Българското законодателство (Наредба № 1 /27/05/98 г. за фитосанитарен контрол). Въпреки това, видът е включен като вредител към "Tephritidae (неевропейски)" за ЕС, Норвегия, Швейцария, Мароко, Алжир и Сърбия (специфични изисквания към цитрусовите плодове); *C. capitata* е **карантинен вредител** в САЩ, Нова Зеландия и Беларус. Включен е в *AI list* (списък на карантинните видове, които не се срещат района) в Китай, Казахстан, Узбекистан,

Азербайджан, Молдова, Русия и Украйна. Включен е също в *A2 List* (списък на карантинните видове, срещащи се в района) в EPPO, Турция, Източна Африка, Южна Африка, Аржентина, Чили, Бахрейн (EPPO Global Database).

Икономическа въздействие

Видът е установен в Хавай преди повече от век и въпреки постоянното прилагане на скъпи мероприятия за унищожаването му, той постоянно е намиран във Флорида и Калифорния (Carey, 1996; Jang, 2007). Според APHIS (1992), разходите за всяко от предишните нападения в САЩ (разходи за унищожаване и загуби за индустрията) са в размер от \$ 300 хиляди до \$ 200 милиона. Инвазията на Средиземноморската плодова муха в Калифорния през последните 25 години струва на данъкоплатците около \$ 500 милиона, докато при нашествието на *C. capitata* през 1997 във Флорида (региона на гр.Тампа), са изхарчени \$ 25 милиона за унищожаването и (Cross, 2004.), което е значително по-малко от средствата, необходими при настаняването на вида. Разходите, необходими за контролиране на настаняването на вида в щата Калифорния, варират от \$494 до \$875 милиона, а наложеното ембарго от Азиатските страни, довежда до допълнителни загуби от приходи на стойност \$ 564 милиона и загуба на повече от 14 хиляди работни места (Siebert & Cooper, 1995). В Бразилия икономически загуби причинени от *C. capitata* възлизат на \$242 милиона годишно (Oliveira et al., 2013).

В случай, че не се прилагат мерки за борба със Средиземноморската плодова муха, годишните загуби за плодовата продукция в Израел, Палестинските територии и Йордания възлизат на около \$ 365 милиона, което е повече от половината от размера на приходите от произведените плодове в тези страни. Годишните разходи за приложението на действащите програми за контрол на *C. capitata* в трите страни са в размер на \$ 192 милиона на година, в които са включени преките и косвените щети (Enkerlin & Mumford, 1997). При запазване текущите програми за контрол тази сума може да се увеличава всяка година.

Откриване и мониторинг

Международната агенция за атомна енергия (IAEA) (2013) разработва ръководство за използването на уловки за откриване и наблюдение на възрастните индивиди на плодовите мухи (сем. Tephritidae). Специфичните уловки са ефективен инструмент за управление на плодовите мухи и трябва да се използват в зависимост от целта на програмата за контрол, икономическата ефективност и техническата

осъществимост, наличните видове плодови мухи, и фитосанитарния статус на района. Информацията в тази насока може да бъде намерена в Международните стандарта за фитосанитарни мерки: (ISPM No. 26, ISPM No. 30 и ISPM No. 35) (IPP, 2016). Съществуват четири основни вида обследвания свързани с използването на уловки: (1) *текущи мониторингови проучвания* за проверяване характеристиките на популациите на вредителите. изискване: сравнително ниска плътност на уловките и дълъг период за отчитане; (2) проучвания за *откриване дали вредителят присъства* в даден район, включва интензивно улавяне. изискване: ниска до средна плътност на уловките и по-кратък период за отчитане; (3) проучвания за *определяне на границите на разпространение* на вредителя, кои площи са заразени или свободни от вредители. изискване: висока плътност на уловките и кратък период на отчитане; (4) проучвания за проверка, *потвърждаване статуса на вредителите*, след прилагането на процедури за ликвидиране на огнище. изискване: средна плътност на уловките и нормален период на отчитане.

Основните видове атрактанти, които IAEA (2013) препоръчва да се използват при мониторинг на плодовите мухи включват параферомоните тримедлур (TML), капилур (CE), метил-еугенол (ME) и кюе-лур (CUE), хранителните примамки протеинов атрактант (PA), и производни на амоняка 3C 2C-2 и др.

Атрактанти специфични за привличане на мъжки индивиди: най-широко използваните са феромони или параферомони; параферомонът *тримедлур* (TML) улавя видове от рода *Ceratitis* (*C. capitata*; *C. rosa*); параферомоните *метил-еугенол* (ME) и *кюе-лур* (CUE) са предназначени за различни видове плодови мухи от род *Bactrocera*; параферомоните са силно летливи и могат да се използват при различни типове уловки.

Атрактанти, предназначени основно за женските индивиди: те са естествени, синтетични, течни или сухи субстанции и са на основата на хранителни и ароматни вещества; течните *протеинови атрактанти* се използват при голям брой видове плодови мухи, като улавят както женски, така мъжки индивиди; течните протеинови атрактанти са по-слабо чувствителни от параферомоните, като могат да уловят и по-голям брой нецелев организми.

С цел намаляване броя на уловените нецелев насекоми, при разработване на някои синтетични хранителни примамки се използва *амоняк и негови производни*. Например, за улавяне на *C. capitata* се използват синтетични хранителни атрактанти, състоящи се от два компонента - 2C-2 (амониев ацетат и триметиламин) или от три компонента - 3C (амониев ацетат, путресцин и триметиламин). Трайността на

синтетичните хранителни атрактанти е около 4-10 седмици в зависимост от климатичните условия. Те улавят някои нецелеви организми и значително по-малък брой мъжки индивиди. Това ги прави подходящи за съвместно приложение с програми за пускане на стерилни мъжки индивиди. Като допълнение, женските и мъжките плодови мухи реагират на синтетични хранителни атрактанти в етапа на половото им съзряване, затова тези примамки улавят женските индивиди значително по-рано, дори когато популациите им са в по-ниска численост.

Основните типове уловки подходящи за използване при *C. capitata*: Tephri trap (TE), Jackson/Delta (JT), Easy trap (ET), McPhail trap (McP), Multilure trap (MLT), Sensus trap (SE), Open bottom dry trap (OBDT), Maghreb-Med or Morocco trap (MM) и др (IAEA, 2013).

Мониторингови наблюдения в България

През 2014-2016г. Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) провежда мониторинг за плодови мухи *сем. Tephritidae* в следните 15 области на страната: Благоевград, Видин, Враца, Варна, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Пазарджик, Пловдив, Перник, Разград, Сливен, София-град, Стара Загора и Хасково (БАБХ, 2014, 2015, 2016). Уловките и атрактантите за мониторинга са предоставени безвъзмездно от проект PRER 5018, финансиран от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Пунктовете за мониторинг са разположени в борси за плодове и зеленчуци, входни гранични пунктове и овощни насаждения. От растенията гостоприемници на плодовите мухи, най-голяма е наблюдаваната площ с череши (1258 дка), следвани от праскови- 734.5 дка, ябълки- 240 дка, сливи -103 дка, круши – 10 дка, ягоди и малини 2 дка. Използвани са два типа уловки: (1) Уловки за плодови мухи тип Тефритрап (фиг. 5) с атрактант Биолуре, състоящ се от следните компоненти: мембрани параферомон тримедлур, амониев ацетат, путресцин и плочка DDVP (2,2-дихлоровинил диметил фосфат – инсектицид); (2) Уловки тип Джаксън /Делта (фиг. 6) с параферомон тримедлур (капсула).

Фиг. 5. Уловка тип Тефритрап (изт. IAEA, 2013) Фиг. 6. Уловка тип Делта (изт. IAEA, 2013)

Резултатите от мониторинга на БАБХ показват, че от трите години на проучване най-голям брой уловени индивиди на *C. capitata* са регистрирани през 2014г. Най-ефективни са уловките Тефри трап с атрактант Биолуре, върху които са отчетени 229 броя възрастни мухи, което е пет пъти повече в сравнение с тези намерени върху тип Джаксън (42бр.) (БАБХ, 2014). Първите уловени индивиди са регистрирани в началото на месец август в прасковена градина от 250 дка в гр. Петрич и в смесена овощна градина (праскови, череша, круши, ябълки, сливи) в гр. Благоевград. В средата на месец август възрастни индивиди на *C. capitata* са уловени върху единично дърво ябълка (гр. Благоевград) и в 1.5 дка прасковена градина (с. Бяло поле, Благоевградско). През периода от средата на м. август до началото на м. октомври са намерени възрастни индивиди в с. Войводино (Пловдивско) в смесена градина от ябълки (55 дка) и праскови (19 дка). Собственичката на овощната градина в с. Войводино е използвала употребявани кашони, взети от стоквата борса. Ябълкова градина (30 дка) в с. Калековец е вторият локалитет в Пловдивско, където през месеците септември – октомври е намерена *C. capitata*. Третият локалитет, където е установена средиземноморската плодова муха е в началото на септември, на борсата за плодове и зеленчуци Слатина (София-град), в склад с портокали и лимони с произход Гърция.

През 2015 г. средиземноморската плодова муха не установявана нито върху уловки нито по повредени плодове (БАБХ, 2015). През 2016 г. *C. capitata* е намирана два пъти върху уловки за плодови мухи с атрактант биолуре на борсата в с. Карналово, област Благоевград. Видът не е установяван в овощни насаждения в страната (БАБХ, 2016).

Проучванията на популяционната динамика на *C. capitata* в съседните на България страни в Северна Гърция, района на Солун (40°38'с. ш.) (Papadopoulos et al., 1996); Черна гора, районите на Улцин, Бар, Будва и Херцег Нови (42°29' и 41°52' с.ш.)

(Radonjić et al., 2013); Хърватска, районите на Далмация (42°37'с.ш.) и Пула (44°86' с.ш.) (Bjeliš et al., 2007); Румъния, районите на Букурещ (44°26' с.ш.) и Констанца (44 °12' с.ш.) (Chireseanu et al., 2013); както и в Испания, района на Хирон (41°59' с.ш.) (Escudero-Colomar et al., 2008) показват пик на популациите на мухата от средата на септември до края на октомври. Тези колебания в популациите на Средиземноморската плодова муха се дължат освен на температурата, но и на наличието на подходящи плодове в този период на годината като мандарини, киви, хинап, смокини, ябълки и др. (Radonjić et al., 2013).

Въпреки ниската численост на уловените възрастни индивиди на *C. capitata* в България, резултатите от мониторинговата програма показват подобна на съседните страни тенденция в сезонната динамика. Първите уловени индивиди се регистрират в началото на месец август, от 15 септември до 15 октомври уловените индивиди достигат своя пик и от средата на ноември не се улавят никакви мухи.

Идентификация

Плодовите мухи от сем. Tephritidae включват 3 подсемейства, 471 рода и 4257 вида (Norrbom et al., 1998), като някои от тях са икономически важни вредители по плодовете на земеделските култури. Таксономията на плодови мухи се извършва основно при възрастните индивиди (Frias et al., 2008). Събирането на информация за морфологията както на преимагиналните, така и на възрастните индивиди е от съществено значение за цялостна класификация на плодови мухи, както и за идентификацията и описанието на нови видове.

Фиг. 7. Женски индивид на *C. capitata*

Фиг. 8. Мъжки индивид на *C. capitata* (сн. Ж. Илиева)

Възрастните насекоми (фиг. 7 фиг. 8) са с дължина на тялото 4.5-5 мм и имат пъстра жълтокафява окраска. Главата е белезникавожълта. Очите са виненочервени със син отблясък. Антените се състоят от три членчета и четинки. Гърдите са кремаво бели до жълти с блестящо черни петна и линиии откъм гръбната страна има характерна черна фигура. Светлите участъци са покрити с финни бели четинки. Коремчето е жълтокафяво с две напречни сиви ивици. Яйцеполагалото на женската е сравнително дълго -1.2-мм. Краката са охреножълти с 5 членни стъпала. Основните диагностични белези, могат да се използват за разграничаването на *възрастните индивиди* от другите видаве на сем.Tephritidae и са сравнително лесно приложими, са систематизирани от Plant Health Australia (2011). Те включват следното: *възрастните индивиди* са дребни до средни, ярко оцветени мухи; *скутелумът* е изпъкнал, закръглен отгоре, лъскаво черен с тънка жълта ивица в основата, разположена дорзално; *скутумът* (щитчето) е жълтеникав, с множество черни области с характерна форма; *коремчето* е жълтеникаво с две тесни напречни по-светли ленти; *крилата* са сравнително по-широки, отколкото дълги, опушено жърти, в апикалните две трети има три кафяви ленти, отделени една от друга, в проксималната половина има по-малки, тъмни ивици с неправилна форма; кубиталната жилка (Cu) в края е със слабо разширение; при *мъжките индивиди* на върха на *предната двойка орбитални четинки* има разширение с *ромбовидна* форма и черен цвят. Според White & Elson-Harris (1992) основните белези за лесното разграничаване на възрастните индивиди на *C capitata* от други видове от семейството са черното ромбовидно разширение на предната двойка орбитални четинки при мъжките, характерното жълто оцветяване на крилата и черния цвят на горната половина на скутелума при женските мухи.

Фиг. 9. Яйца на *C. capitata*

Фиг. 10. Ларви на *C. capitata* (сн. Ж. Илиева)

Яйцето (дължина 1 мм) (фиг. 9) е бяло, издължено, леко извито, със заострени краища, с гладка и бестящо повърхност. Възелчето около микропилъра (специален отвор в близост до предния край на яйчния хорион за навлизане на сперматозоидите по време на оплождането) е ясно подчертано.

Ларвата (фиг.10) е бяла с типична за ларвите на Tephritidae цилиндрично- удължена, амфинеустична (има само предна и задна двойки стигми) форма; предният край е стеснен и слабо извит коремно, а задния край е плосък (Thomas et al., 2001). Има три ларвни възрасти, като последната е обикновено е дълга 7- 9 мм. Основните диагностични белези на ларва трета възраст на *C.capitata* са систематизирани от Herpner (1985) и Thomas, et al., (2001). включват: предни стигми- дихателни отвори, набразвявания по бузите (buccal carinae) и характерни туберкули в задния край. Предните дихателни отвори са разположени дорзално в редица и имат 7-11 израстъка. Предните букални набраздявания са 9-10 на брой. В задния край ларвата има две характерни сърповидни тубелкули, неравномерно покрити с малки папили. Аналният лоб е или разделен или цял. От двете страни на цефало- фарингеалния скерлет има по една изпъкнала устна кукичка приблизително 2x дължината на хипостома (устен апарат). Фарингеалната пластинка е издължена с характерна медианна кукичка и склеротизирана предна част.

Пътища за навлизане

Средиземноморска плодова муха произхожда от Африка, но в момента има космополитно разпространение в почти всички континети, включително в Южна Европа, Австралия, Централна и Южна Америка, както и Хавай. *C. capitata* лесно се адаптира към различни растения гостоприемници и към условията на средата. В един и същи момент, отделните стадии от развитието на вида съществуват при различни условия на околната среда: яйцата (в плодовете), ларвите (в плодовете; в почвата-ларви III-^{та} възраст), какавидите (в почвата) и възрастни (в короната на дървото) (Carey, 1984). За периода 1975-2012г., Papadopoulos et al. (2013) съобщава за установени 2.068 възрастни индивиди и 3.884 предкакавиди на *C. capitata* в 1.400 локалитета в 169 града в Калифорния, САЩ. При гранични инспекции на летище Шарл дьо Гол в Париж през 2007-2009 са установени 30 броя залавяния на *C. capitata*, като почти половината от тях са с произход Бразилия (Papadopoulos et al. 2013).

Основните пътища за навлизане са:

Инфестирани плодове (в ботанически смисъл вкл. зеленчуци) от сем Rutaceae, Rosaceae, Anacardiaceae, Solanaceae и други ботанически семейства. Като допълнение заразените плодове може да се пренесат и с багажа на пътниците. Яйцата и ларвите са във вътрешността на плода, и е трудно да бъдат открити. Това е основният път за навлизане на *C. capitata*.

Амбалаж и опаковачен материал. Освен в почвата какавидите се могат да се образуват в опаковъчния материал и по стените на амбалажа (пример с. Калековец, Пловдивско, където е използван стар амбалаж).

Растения за засаждане с плодове по тях. В страните от ЕС е забранено да се внасят растения от Solanaceae и *Citrus*. Обикновено растенията за засаждане, не се продават с плодове, но при декоративните растения като *Solanum pseudocapsicum*, който е предпочитан гостоприемник за *C. capitata*, яйцата и ларвите може да се намират в плода, а какавидите в почвата.

Естествено разселване Възрастните могат да летят активно и да търсят гостоприемници, като изминават до 20 км (Fletcher, 1989).

В случай, че плодовете се транспортират неохладени се очаква да оцелеят всички стадии на *C. capitata*. При транспортиране в хладилни условия плодовете могат да се държат при температури под най-ниските прагове за развитие на яйцата, ларвите и какавидите на *C. capitata*, които са съответно 9,9 ° C, 5.2 ° C и 9.1 ° C (Vargas et al. 1996). Въпреки, че оцеляването на насекомите зависи от температурата и продължителността на излагане (Denlinger & Lee, 1998) една от мерките срещу студоустойчивостта на *C. capitata* е продължителното излагане на ниски температури (Turnock & Fields, 2005). Следователно, комбинирането на сух и студов стрес (Vera et al., 2002) с продължителни ниски температури, може да доведе до намаляване числеността на вредителя в определен район.

Възможности за настаняване и презимуване в България

Има две хипотези свързани със зимуването на *C. capitata* и появата на нови популации след зимния сезон. *Първата* предполага, че са с временен характер и се дължат на внесените от по-топлите райони плодове, които съдържат голямо количество яйца и ларви (Romani, 1997) (Israely et al., 2004). Тази теория е обсъждана за различни области, включително централните планински части на Израел (Israely et al., 2004) (Israely et al., 2005), Балеарските острови (Miranda et al., 2001) и Южна Франция (Cayol and Causse, 1993). *Втората хипотеза* предполага, че *C. capitata* се адаптира към

умерения климат, защото е по-устойчива към ниски температури (Carey, 1991) (Romani, 1997) и позволява успешно преживяване на част от зимуващите стадии какъвто е случая в централна Италия (Sciarretta et al., 2009). В Северна Италия, възрастните индивиди успешно презимуват в закрити помещения (Rigamonti et al., 2002; Rigamonti, 2004b). В Северна Гърция, в района на Солун ларвите на *C. capitata* презимуват успешно вътре в плодовете, дори при минусови температури (Papadopoulos et al., 1996). Малкият брой преживели индивиди през зимата дават началото на новите поколения през следващата година. Този силен селекционен натиск в продължение на години вероятно спомага за изграждане на механизъм, който повишава издръжливостта на *C. capitata* към ниски температури (Papadopoulos et al., 1996). Изследванията на популационната динамика на *C. capitata* показват, че основните фактори, които затрудняват презимуването на мухата в Северна Гърция са ниските зимни температури и продължителният период на липса на зрели плодове (Israely et al., 1997) (Papadopoulos et al., 2001a) (Papadopoulos et al., 2001b).

Въпреки, че разпространението на насекомото се ограничава от судената зимата съществуването на различни микро-климатчни условия в дадена област показва, че други климатични фактори също могат да влияят върху популационната динамика на вида (Vera et al., 2002). В проучване за географското разпространение на *C. capitata* в различни области, чрез използване на прогностичния модел Climex, се установява, че основният ограничаващ фактор, за преживяване през зимата е студовия стрес. Моделът не изключва леталния ефект на ниската температура, но екстремните температури са по-малко рестриктивни по отношение на разпространението в сравнение с изискването за сумата на ефективните температури през зимата (Vera et al., 2002). Стадийът какавида е най-чувствителен към температурата, което пряко засяга оцеляването на вида и косвено намалява активността на възрастните индивиди, претърпяли студов стрес в предишния си стадий на развитие (Segura et al., 2004). Минималните температури на въздуха и почвата са важни фактори, които се вземат под внимание при изследване на средиземноморската плодова муха.

Отделните стадии на *C. capitata* презимуват по различни начини в областите, в които тя се е настанила. Според Carante and Lemaitre (1990) цит. Israely & Oman, (2005), видът зимува като възрастно, а според Katsoyannos et al. (1998) като какавида. Възрастните са налични през цялата година в няколко области на Испания, включително в Южна Испания (Fimiani, 1989) и Източното крайбрежие, особено в Тарагона и Валенсия (Martínez-Ferrer et al., 2007). В тези две области, наличието на

зрели плодове през зимата улеснява преживяемостта им макър и в много ниска численост от февруари до април (Martínez-Ferrer et al., 2007). Във Валенсия, яйцата, снесени през октомври се развиват до ларви и какавиди от ноември до декември, имагинират през февруари и март и дават началото на първото поколение през годината (Alonso-Muñoz & García-Marí, 2007). В северните граници на разпространение на вида, най-вероятно възрастните индивиди не могат да презимуват и нападнатите от ларвите плодове служат за тяхно зимно убежище. Например в Гърция, плодовете на ябълките се запазват в достатъчно добро състояние, осигуряват сравнително бавно развитие при ниските зимни температури и предпазват *C. capitata* от естествените им врагове (Paradopoulos et al., 1996). Малкият брой презимували ларви имагинират в края на март или началото на април и снасят яйцата си в зреещите плодове в края на май и началото на юни (Paradopoulos et al. 1996, 1998, 2000).

Основните ограничение за развитието на насекомото в България са ниските температури. България се намира на северната граница на разпространение на вида и способността на *C. capitata* да презимува е силно ограничена. Навлизането на вида със заразени плодове може да доведе до развитие на две до три поколения, транзитни (временни) популации, които също могат да нанесат значителни повреди. Най-заstraшените култури, отглеждани у нас са праскови, ябълки, круши, сливи, тропически плодове като хинап, нар, киви, смокиня, мушмула. Площите в Южна България с екзотични тропически растения нарастват през последните години.

Климатична класификация на Кьопен–Гайгер

В системата за климатичната класификация на Кьопен–Гайгер границите на климатичните зони се определят от закономерности в разпределението на флората. Зоните съчетават още средните годишни и месечни температури и валежи, като се отчита и сезонността. В класификацията на Кьопен климатичните типове са разпределение в пет основни групи, които от своя страна се разпределят на подгрупи (вж Приложение): **1. тропичен климат** (група **A**) характеризира се с постоянни високи температури — средната месечна температура през цялата година е поне 18°C. подгрупи: екваториален (*Af*), тропичен мусонен (*Am*), тропичен степен (*As*), тропичен саванен (*Aw*); **2. сух климат** (група **B**) характеризира се с валежи, по-малки от потенциалната евапотранспирация, чиято стойност зависи от средната годишна температура и разпределението на валежите между сезоните. подгрупи: горещ

пустинен (*BWh*) студен пустинен (*BWk*) горещ степен (*BSh*) студен степен (*BSk*); **3. умерен климат** (група **C**). характеризира се със средновисоки температури— средна температура за топлото полугодие над 10°C и минимална средномесечна температура между -3°C и 18°C. подгрупи: влажен субтропичен климат (*Cfa, Cwa*), океански климат (*Cfb, Cwb, Cfc*), Средиземноморски климат (*Csa, Csb*); **4. континентален климат** (група **D**). характеризира се с относително ниски температури — максимална средномесечна температура над 10°C и минимална средномесечна температура под -3°C. подгрупи: влажен континентален климат (*Dfa, Dwa, Dfb, Dwb*), субполярен климат (*Dfc, Dwc, Dfd*); **5. полярен климат** (група **E**) характеризира се с много ниски температури — максималната средномесечна температура през цялата година е под 10°C. подгрупи: полярен климат (*ET, EF*), планински климат (*ET/H*).

Table 1. Климатичните условия подходящи за настаняването на *Ceratitis capitata*

Код- Климат	Статус	Описание
Am - Тропичен мусонен	Понася	Тропичен мусонен климат (< 60mm валежи през най-сухия месец, но > (100 - [годишна сума на валежите (mm)/25])
As - Тропичен степен със сухо лято	Предпочитан	< 60mm валежи през най-сухия месец (през лятото) и < (100 - [годишна сума на валежите {mm}/25])
Aw - Тропичен влажен и сух саванен	Предпочитан	< 60mm валежи през най-сухия месец (през зимата) and < (100 - [годишна сума на валежите {mm}/25])
BS - Степен	Предпочитан	сума на валежите > 430mm и < 860mm
BW - Пустинен климат	Понася	сума на валежите < 430mm
Cf - Топъл умерен климат, влажно през цялата година	Предпочитан	Средна темп. през топлия период > 10°C, средна темп. през зимния период > 0°C, влажно през цялата година
Cs - Топъл умерен климат със сухо лято	Предпочитан	Средна темп. през летния период > 10°C, средна темп. през студения период > 0°C, сухо лято
Cw - Топъл умерен климат със суха зима	Предпочитан	Топъл умерен климат със суха зима (Средна темп. през летния период > 10°C, средна темп. през зимния период > 0°C, суха зима)

(данни, САВІ)

Според системата на Кьопен–Гайгер *C.capitata* е разпространена основно в страни с екваториален, тропичен и субтропичен климат. По класификацията на Кьопен–Гайгер в

България се срещат следните типове климат Cfa -46.80%, Cfb- 40.40% и Dfb -12.80 %.
 Според тази класификация, Cfa климата е подходящ за настаняване в определени райони в страната на средиземноморската плодова муха у нас

Приложение Климатична класификация на Кьопен-Гайгер

World Map of Köppen–Geiger Climate Classification

updated with CRU TS 2.1 temperature and VASCLimO v1.1 precipitation data 1951 to 2000

Main climates

- A: equatorial
- B: arid
- C: warm temperate
- D: snow
- E: polar

Precipitation

- W: desert
- S: steppe
- f: fully humid
- s: summer dry
- w: winter dry
- m: monsoonal

Temperature

- h: hot arid
- k: cold arid
- a: hot summer
- b: warm summer
- c: cool summer
- d: extremely continental
- F: polar frost
- T: polar tundra

Използвана литература

- БАБХ, 2014; 2015;(2016-в подготовка). Българска агенция по безопасност на храните. Годишни отчетни доклади.
- Григоров С. 1974. Карантина на растенията: Средиземноморска плодова муха, 84-188. Земиздат, София. 347 стр.
- Станева Е. 2006. Средиземноморска плодова муха, *Ceratitis capitata*. Селскостопанска наука, 39, 6, 21-29.
- Alonso-Muñoz A & García-Marí F., 2004. Control de *Ceratitis capitata* (Diptera:Tephritidae) en cítricos utilizando trampeo masivo. *Phytoma España* 157, 28-37.
- APHIS.1992. Risk assessment, mediterranean fruit fly. Washington D.C.: Planning and risk analysis systems. Policy and program development. Animal and Plant Health Inspection Service, USDA.
- APHIS.1999. The Mediterranean Fruit Fly - Factsheet PPQ. USDA APHIS.
- Bjeliš M, Radunić D, Masten T, Kotlar A. 2007. Spatial distribution and temporal outbreaks of medfly—*Ceratitis capitata* Wied. (Diptera, Tephritidae) in Republic of Croatia. *Zbornik predavanj in referatov 8. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin*;321–325.
- CABI. 2016. Crop Protection Compendium. CAB International – www.cabi.org.
- Carey JR. 1996 The incipient Mediterranean fruit fly population in California: implications for invasion rspsb.royalsocietypublishing.org Proc R Soc B 280: 20131466.
- CareyJR., 1991. Establishment of the Mediterranean Fruit Fly in California. *Science* 253, 1369-1373.
- Carroll LE, Norrbom AL, Dallwitz MJ, Thompson FC. 2004. Pest fruit flies of the world – larvae. Version: 8th December 2006. <http://delta-intkey.com>.
- CayolJP & CausseR. 1993. Mediterranean fruit fly *Ceratitis capitata* Wiedemann (Dipt., Trypetidae) back in Southern France. *Journal of Applied Entomology-Zeitschrift Fur Angewandte Entomologie* 116.
- Chireceanu C, Iamandei M, Stănică F, Chiriloaie A. 2013.The presence of the Mediterranean fruit fly *Ceratitis capitata* (Wied.), (Diptera: Tephritidae) in Romania. *Romanian Journal of Plant Protection*, VI, 92-97.
- Cross E. 2004. Mediterranean fruit flies attempt to sneak in_ again. *Cust Bord Prot TODAY*.
- Denlinger DL&Lee RE., 1998. Physiology of cold sensitivity. Temperature sensitivity in insects and application in *Integrated Pest Management.*, 55-95.
- Enkerlin W & Mumford. JD.1997. Economic Evaluation of Three Alternative Methods for Control of the Mediterranean Fruit Fly (Diptera: Tephritidae) in Israel, Palestinian Territories, and Jorda. *Journal of Economic Entomology* 90(5):1066-1072 . DOI: 10.1093/jee/90.5.1066.

- EPPO. 2009. Data Sheets on Quarantine Pests: *Ceratitis capitata*. Available: http://www.eppo.int/QUARANTINE/insects/Ceratitis_capitata/CERTCA_ds.pdf.
- Escudero-Colomar LA, Vilajeliu M, Batllori L. 2008. Seasonality in the occurrence of the Mediterranean fruit fly [*Ceratitis capitata* (Wied.)] in the north-east of Spain. *J Appl Entomol* 132: 714–721 doi:10.1111/j.1439-0418.2008.01372.x.
- Fimiani P. 1989. Mediterranean region. In: *Fruit flies, their biology, natural enemies and control*. World Crop Pests, pp. 39-50.
- Fletcher BS. 1989. Ecology; movements of tephritid fruit flies. In: *World crop pests 3(B). Fruit flies; their biology, natural enemies and control* (Ed. by Robinson, A.S.; Hooper, G.), pp. 209-219. Elsevier, Amsterdam, Netherlands.
- Frias D, Selivon D, & Hernández-Ortiz V. 2008. Taxonomy of immature stages: new morphological characters for Tephritidae larvae identification, pp. 29–44. In *Proceedings of the 7th International Symposium on Fruit Flies of Economic Importance*, 10–15 September 2006, Salvador, Biofactory Moscamed, Bahia, Brazil.
- Gjullin CM. 1931. Probable distribution of the Mediterranean fruit fly (*Ceratitis capitata* Weid.) in the United States. *Ecology* 12: 248–258.
- Heppner JB. 1985. Larvae of fruit flies. II. *Ceratitis capitata* (Mediterranean fruit fly) (Diptera: Tephritidae). *Entomology Circular, Division of Plant Industry, Florida Department of Agriculture and Consumer Services* No. 273, 1-2.
- Jang E. 2007. Fruit flies and their impact on agriculture in Hawaii. *Proc. Hawaiian Entomol. Soc.* 39:117–119. https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/10125/1297/1/20_jang_117-120.pdf.
- Heppner JB. 1985. Larvae of fruit flies. II. *Ceratitis capitata* (Mediterranean fruit fly) (Diptera: Tephritidae). *Entomology Circular, Division of Plant Industry, Florida Department of Agriculture and Consumer Services*. 273, 1-2.
- Honěk A, Kocourek F. 1990. Temperature and development time in insects: a general relationship between thermal constants. *Zool Jahrb Abt Für Syst Ökol Geogr Tiere* 117: 401–439.
- IAEA. 2013. *Trapping manual for area-wide fruit fly programmes*. IAEA, Vienna, Austria.
- IPP. 2016. Website of the International Plant Protection Convention (IPPC). www.ippc.int.
- Israely N, Ritte U, Oman SD. 2004. Inability of *Ceratitis capitata* (Diptera: Tephritidae) to Overwinter in the Judean Hills. *J Econ Entomol* 97: 33–42 doi:10.1603/0022-0493-97.1.33.
- Israely N, Ziv Y, Oman SD. 2005. Spatiotemporal distribution patterns of Mediterranean fruit fly (Diptera : Tephritidae) in the central region of Israel. *Annals of the Entomological Society of America* 98, 77-84.

- Israely N, Yuval B, Kitron U, Nestel D. 1997. Population fluctuations of adult Mediterranean fruit flies (Diptera : Tephritidae) in a Mediterranean heterogeneous agricultural region. *Environmental Entomology* 26, 1263- 1269.
- Katsoyannos BI, Kouloussis NA, Carey JR. 1998. Seasonal and annual occurrence of Mediterranean fruit flies (Diptera : Tephritidae) on Chios Island, Greece: Differences between two neighboring citrus orchards. *Annals of the Entomological Society of America* 91, 43-51.
- Liquido NJ, Barr PG, Cunningham RT. MEDHOST: An encyclopedic bibliography of the host plants of the Mediterranean fruit fly, *Ceratitis capitata* (Wiedemann) (electronic database/program). USDA, Agriculture Research Service. ARS—144 In: Thompson FC (ed), *Fruit Fly Expert Identification System and Biosystematic Information Database. Diptera Data Dissemination Disk (CD—Rom)*. D:/Medhost; 1998.
- Martínez-Ferrer MT, Alonso A, Campos JM, Fibla JM, Garcia-Marí F. 2007. Dinámica poblacional de la mosca de la fruta *Ceratitis Capitata* en tres zonas citrícolas mediterráneas. *Levante Agrícola* 385, 1-7.
- McKnight TL & Hess, D. 2000. *Climate Zones and Types. // Physical Geography: A Landscape Appreciation*. Upper Saddle River, NJ, Prentice Hall.
- Norrbom AL., Carroll L E & Freidberg A. 1998. Status of knowledge: 9-47. In: *Fruits Fly Expert Identifica-From Basic to Applied Knowledge 44 tion System and Systematic Information Database (F.C.Thompson Ed.)*. Backhuys Publishers, 524 p.
- Oliveira CM, Auad AM, Mendes SM, Frizzas MR .2013. Economic impact of exotic insect pests in Brazilian agriculture. *Journal of Applied Entomology* 137: 1–15. doi: [10.1111/jen.12018](https://doi.org/10.1111/jen.12018).
- Papadopoulos NT, Carey JR, Katsoyannos BI, Kouloussis NA. 1996. Overwintering of the Mediterranean Fruit Fly (Diptera: Tephritidae) in Northern Greece. *Ann Entomol Soc Am* 89: 526–534.
- Papadopoulos NT, Katsoyannos BI, Carey JR. 1998. Temporal Changes in the Composition of the Overwintering Larval Population of the Mediterranean Fruit Fly (Diptera: Tephritidae) in Northern Greece. *Ann Entomol Soc Am* 91: 430–434.
- Papadopoulos NT, Katsoyannos BI, Carey JR, Kouloussis NA, 2001a. Seasonal and annual occurrence of the Mediterranean fruit fly (Diptera :Tephritidae) in northern Greece. *Annals of the Entomological Society of America* 94, 41-50.
- Papadopoulos NT, Katsoyannos BI, Carey JR, Kouloussis NA, 2001b. Early detection and population monitoring of *Ceratitis capitata* (Diptera : Tephritidae) in a mixed-fruit orchard in northern Greece. *Journal of Economic Entomology* 94, 971-978.

- Papadopoulos NT, Plant RE, Carey JR. 2013. From trickle to flood: the large-scale, cryptic invasion of California by tropical fruit flies. *Proceedings of the Royal Society B* no. 208, 30131466. <http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2013.1466>.
- Plant Health Australia. 2011. *The Australian Handbook for the Identification of Fruit Flies. Version 1.0*. Plant Health Australia. Canberra, ACT.
- Radonjić S, Čizmović M. & Pereira R. 2013. Population Dynamics of the Mediterranean Fruit Fly in Montenegro. *International Journal of Insect Science*:5 35–40 doi:10.4137/IJIS.S12964.
- Ricalde MP, Nava DE, Loeck AE, Donatti MG. 2012. Temperature-Dependent Development and Survival of Brazilian Populations of the Mediterranean Fruit Fly, *Ceratitis capitata*, from Tropical, Subtropical and Temperate Regions. *J Insect Sci* 12 Available: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3471798/>.
- Rigamonti IE. 2004a. Contributions to the knowledge of *Ceratitis capitata* Wied. (Diptera, Tephritidae) in Northern Italy. I Observations on the biology. *Bollettino di Zoologia agraria e di Bachicoltura*;36(1):89–100.
- Rigamonti IE. 2004b; Contributions to the knowledge of *Ceratitis capitata* Wied. (Diptera, Tephritidae) in Northern Italy. II Overwintering in Lombardy. *Bollettino di Zoologia agraria e di Bachicoltura*. 36(1):101–116.
- Rigamonti IE, Agosti M, Malacrida AR. 2002. Distribuzione e danni della Mosca Mediterranea della Frutta *Ceratitis capitata* Wied. (Diptera Tephritidae) in Lombardia (Italia settentrionale). *Atti XIX Congresso nazionale italiano di Entomologia*. Catania, 10-15 giugno 2002., pp. 579-585.
- Romani M., 1997. Biology, ethology and control of *Ceratitis capitata* in northern Italy. *Informatore Agrario* 53, 59-62.
- Segura DF, Vera MT, Cladera JL. 2004. Seasonal fluctuation on infestation of several hosts by the Mediterranean fruit fly, *Ceratitis capitata* (Diptera: Tephritidae) in Buenos Aires Province. *Ecologia Austral* 14, 3-17.
- Sciarretta A, Cesare D, De Salvador R, Tabilio MR, Trematerra P. 2009. Spatio-temporal distribution of *Ceratitis capitata* trap catches in an agricultural landscape. Pheromones and other Semiochemicals IOBC/wprs Bulletin 41, 123-129.
- Siebert JB & Cooper T. 1995. If medfly infestation triggered a trade ban ... Embargo on California produce would cause revenue, job loss in California. *Agriculture* 49(4):7-12.
- Shoukry A, Hafez M. 1979. Studies on the biology of the Mediterranean fruit fly *Ceratitis capitata*. *Entomol Exp Appl* 26: 33–39 doi:10.1007/BF02996633.

- Szyniszewska AM, Tatem AJ. 2014. Global Assessment of Seasonal Potential Distribution of Mediterranean Fruit Fly, *Ceratitis capitata* (Diptera: Tephritidae). PLoS ONE 9(11): e111582. doi:10.1371/journal.pone.0111582.
- Thomas M C, Heppner J B, Woodruff R E, Weems H , Steck G. J.2001. Florida Department of Agriculture and Consumer Services, Division of Plant Industry; and T. R. Fasulo, Entomology and Nematology Department, UF/IFAS Extension, Gainesville, FL 32611 availabl at: <http://edis.ifas.ufl.edu/pdffiles/IN/IN37100.pdf>.
- Turnock WJ& Fields PG. 2005. Winter climates and coldhardiness in terrestrial insects. European Journal of Entomology 102, 561-576.
- Vargas RI, Walsh WA, Jang EB, Armstrong JW, Kanehisa DT. 1996. Survival and development of immature stages of four Hawaiian fruit flies (Diptera: Tephritidae) reared at five constant temperatures. Annals of the Entomological Society of America 89, 64-69.
- Vargas RI, Mau RFL, Jang EB, Faust RM, Wong L. 2008. The Hawaii Fruit Fly Areawide Pest Management Programme. Publications from USDA-ARS / UNL Faculty. Paper 656.
- White I M & Elson-Harris MM. 1992. Fruit Flies of Economic Significance: Their Identification and Bionomics. CAB International. Oxon, UK. 601 p.